

SO‘Z O‘YINI YUMORISTIK DISKURS VOSITASI SIFATIDA

*Sadinova Nigina Safarovna*Samarqand davlat chet tillar instituti “O‘zbek tili, jurnalistika va
kompyuter lingvistikasi kafedrası dotsent v.b.

10.5281/zenodo.20070680

Annotatsiya. Ushbu maqolada so‘z o‘yining yumoristik diskursdagi kommunikativ-pragmatik ahamiyati tahlil etiladi. So‘z o‘yini til birliklarining ko‘p ma‘noliligi, omonimlik, paronimlik, frazeologik birliklarning semantik imkoniyatlaridan foydalanish orqali hazil va kinoya yaratish vositasi sifatida o‘rganiladi. Tadqiqotda so‘z o‘yining lingvopragmatik va stilistik xususiyatlari, shuningdek, ularning auditoriyada kulgi, istehzo yoki iroda ta’sir uyg‘otishdagi roli yoritilgan. Maqola natijalarida so‘z o‘yining tilning estetik va emotsional imkoniyatlarini namoyon etuvchi muhim pragmatik vosita ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: yumor, diskurs, so‘z o‘yini, qochiriq, hazil-mutoyiba, qora yumor, kontekst, hissiy axborot almashinuvi, kommunikativ strategiya.

Аннотация: В данной статье анализируется коммуникативно-прагматическое значение игры слов в юмористическом дискурсе. Игра слов изучается как средство создания юмора и иронии посредством использования многозначности языковых единиц, омонимии, паронимии, семантических возможностей фразеологических единиц. В исследовании освещены лингвопрагматические и стилистические особенности игры слов, а также их роль в возбуждении смеха, иронии или волевого воздействия на аудиторию. В результате статьи обосновывается, что игра слов является важным прагматическим инструментом, демонстрирующим эстетические и эмоциональные возможности языка.

Ключевые слова: юмор, дискурс, игра слов, ирония, юмор, черный юмор, контекст, обмен эмоциональной информацией, коммуникативная стратегия.

Abstract: This article analyzes the communicative-pragmatic significance of wordplay in humorous discourse. Wordplay is studied as a

means of creating humor and irony through the use of polysemy of language units, homonymy, paronymy, semantic possibilities of phraseological units. The study examines the linguopragmatic and stylistic features of wordplay, as well as its role in provoking laughter, irony, or volitional influence on the audience. As a result of the article, it is substantiated that wordplay is an important pragmatic tool that demonstrates the aesthetic and emotional possibilities of language.

Keywords: humor, discourse, wordplay, irony, humor, black humor, context, emotional information exchange, communication strategy.

Ma'lumki, diskurs lingvistik va kognitiv jarayonni va mazkur jarayonning hosilasi hisoblangan matni ham o'z ichiga oluvchi tushuncha hisoblanadi. Shuningdek, muloqotning og'zaki yoki yozma shakli bo'lgan nutq, bu nutqni shakllantirishdan ko'zda tutilgan maqsad hamda mazkur matnning mazmuni, nutq voqelanadigan ijtimoiy va madaniy kontekstlar ham ushbu tushuncha doirasida qaraladi. Diskurs murakkab kommunikativ hodisa bo'lib, u matndan farq qiladi. U matnga qo'shimcha ravishda uni tushunishda zarur bo'lgan fikrlar, dunyo haqidagi bilimlar, qabul qiluvchining maqsadi va munosabati kabi qo'shimcha lingvistik omillarni o'z ichiga oladi¹. L. A. Sharikova tilshunoslikda haliga qadar diskurs tushunchasi o'zining tugal, yagona ta'rifiga ega bo'lmaganligini qayd etib, pragmalingvistikada diskurs muloqot ishtirokchilarining o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi faoliyatini, aloqa o'rnatish va uni saqlab qolishni, hissiy va axborot almashinuvini, bir-biriga ta'sir o'tkazishni, o'zgaruvchan kommunikativ strategiyalar va ularning muloqot amaliyotidagi verbal hamda noverbal ifodalari chatishmasini, kommunikativ harakatlarni ularning aniq va yashirin mazmuni birligi sifatida belgilashni ifodalashini ta'kidlaydi². Diskurs tiplari bo'yicha kuzatish olib borgan V.I.Karasik quyidagi diskurs turlarini ajratib ko'rsatadi: 1) diskursning sotsiolingvistik turlari o'z ichiga quyidagilarni oladi: institutsional, pedagogik, tibbiy, ilmiy, siyosiy, diniy va kundalik turmush diskurslari; 2) diskursning pragmalingvistik turlari: hazil-mutoyiba va marosim diskurslari³. Olimning

¹ file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/diskurs-tushunchasi-va-unga-lingvistik-yondashuvlar.pdf

² Шарикова Л. А. Основы теории дискурса: словарный дискурс. Вестник КемГУ.

³ Карасик В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс : сб. науч. трудов. - Волгоград : Перемена, 2000.с.5.

fikrlaridan anglashiladiki, yumoristik diskurs kulgi vaziyatiga singdirilgan matni aks ettiradi⁴. Lugʻatlarda yumorga quyidagicha taʼrif berilgan: 1. Yumor – insonning biror hodisa yoki voqeaning kulgili tomonini ilgʻay olish va uni hazil-mutoyiba tarzida ifodalash qobiliyatidir. Biror narsa haqida hazil-mutoyiba bilan soʻzlashmoq. 2. Yumor – biror hodisaning kulgili, komik jihati. Butun vaziyatning hazili endi ayon boʻlardi. 3. Agar insonda hazil tuygʻusi boʻlsa, u kimdadir yoki nimadadir kulgili jihatni koʻra oladi va uni komik tarzda tasvirlay oladi. Hazilkash odam. U kuchli hazil tuygʻusiga ega edi. 4. Agar siz biror narsa haqida hazil-mutoyiba bilan gapirsangiz, bu haqda kulgili, hazilomuz ohangda soʻzlayotgan boʻlasiz. U bir firibgarining qilmishlari haqida gʻoyat hazil-mutoyiba bilan, hech qanday malomatsiz soʻzladi. 5. Agar siz biror narsaga yoki vaziyatga hazil bilan yondashsangiz, bu degani siz odatda noxush boʻlgan holatda ham quvnoq tomonni topishga intilasiz. U boʻlayotgan barcha voqealarga hazil bilan qarashga harakat qilardi. 6. Hazil deganda quvnoq soʻzlar yoki askiyalar tushuniladi. Oʻtkir, oʻynoqi, beozor hazil. U tayyorlagan bayram nutqi nozik hazilning namunasi boʻlishi kerak edi. 7. Qora hazil – nooʻrin vaziyatlarda, masalan, kimningdir kasalligi yoki vafoti munosabati bilan hazillashishdir. U hazillashmoqchi boʻldi, ammo bu qora hazilga oʻxshab ketdi. 8. Hazil – sanʼatda biror narsani kulgili, hajviy tarzda tasvirlashga asoslangan badiiy usul. Teatr hazili. Hazil va hajv. 9. Hazil – gazeta yoki jurnaldagi askiya, hazil-mutoyiba va latifalar toʻplami⁵.

Yumorning oʻziga xos xususiyatlari badiiy matnlarda yaqqol namoyon boʻladi. Badiiy matnda personajlar xarakter-xususiyatini yoritishda, ular orasida munosabatlar dialektikasi, oʻzaro ziddiyatli vaziyatlarning yumshashi, ijobiy tomonga oʻzgarishini koʻrsatishda yumor muhim ahamiyat kasb etadi. Yumorning oʻziga xos xususiyatlari kishilar oʻrtasidagi oʻzaro muloqot jarayonida, ularning oʻzini tutishi, muomala madaniyatiga qay darajada amal qilishiga bogʻliq holda namoyon boʻladi. V.I.Karasik oʻzining “Diskurs turlarida xushmuomalalikning oʻziga xosligi” maqolasida xushmuomalalikni namoyon etishning uch asosiy usuliga (betaraf, xushmuomala va qoʻpol xatti-harakatlar) asoslangan standart xushmuomalalik modeli yana uchta qoʻshimcha usul, yaʼni oʻta

⁴ Карасик, В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: институ-циональный и персональный дискурс : сб. науч. трудов. - Волгоград : Перемена, 2000.с.10.

⁵ <https://rus-dmitriev-tolk-dict.slovaronline.com/5985-%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80>

xushmuomala, soxta xushmuomala va hazil-mutoyibali qo‘pol xatti-harakatlar bilan to‘ldirilishi mumkinligini qayd etadi. Odatiy xushmuomalalik ko‘rinishlari: tanishlar bilan uchrashganda salomlashish, kechirim so‘rash, minnatdorchilik bildirish, odob-axloq qoidalariga mos imo-ishoralar. Qo‘pollikning odatiy ko‘rinishlari: hurmatsizlikni turli usullarda namoyish etish (masalan, kattalar o‘rtasidagi muloqotda notanish odamlarga nisbatan “sen” olmoshini ishlatish), og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan xatti-harakatlarda tajovuzkorlikni namoyon qilish. O‘ta xushmuomala xatti-harakat: xushomadgo‘ylik ifodasi, ba‘zan kinoyaga, hazil-mutoyibaga yoki sahnaviy harakatga taqlid qilishga aylanib ketadi⁶.

Yumorga asoslangan san‘at turlaridan biri so‘z o‘yini hisoblanadi. N.Hotamov va B.Sarimsoqovlar tomonidan yaratilgan “Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati”da bu usulga shunday izoh berilgan: Igra slov – so‘z o‘yini, qochiriq. Nozik badiiy usullardan bo‘lib, unda ijodkor ba‘zan so‘z shakldoshligidan, ba‘zan so‘zning majoziy yoki ramziy ma‘nolaridan foydalanib, o‘zi xohlagan ma‘nolarni anglatishi mumkin. Masalan, Sharq poeziyasida so‘z o‘yini ko‘proq so‘zlarning omonimlik, ko‘p ma‘noliligi asosida quriladi. Shulardan bir tajnis san‘ati deb yuritiladi. Bunda so‘zning shakldoshligiga qarab, shoirlar turli misralari turlicha ma‘no ifodalovchi, biroq yaxlit g‘oya anglatuvchi, yaxlit kompozitsiyaga ega bo‘lgan asarlar yaratganlar. Ba‘zan bir so‘z ishlatilgan holda, shu so‘zning boshqa shakldoshlari ham nazarda tutilib, nozik so‘z o‘yinlari – iyhomlar yaratilgan⁷.

Badiiy matnda so‘z o‘yinidan foydalanishda ma‘lum bir kommunikativ maqsad ko‘zda tutiladi. Bu holatni Abdulla Qahhorning “San‘atkor” hikoyasida kuzatamiz. Adib san‘atkor bilim saviyasini ko‘rsatishda bu vazifani obrazning o‘ziga yuklab qo‘ya qoladi. San‘atkor nutqida uning fe‘l va ot so‘z turkumiga oid so‘zlar ma‘nolarini farqlamasligi so‘z o‘yini yuzaga keltirgan. Muallif ana shu holat tasviri orqali kulgili vaziyatni yuzaga keltirgan:... San‘atkor tajang edi: tanaffus vaqtida zalga chiqqan edi, bir traktorist uni savodsizlikda aybladi... *San‘atkor uyiga ketgani izvoshga o‘tirganida yana tutaqib ketdi: “Hech bo‘lmasa, aytadigan ashulangni o‘rgan, so‘zlarini to‘g‘ri ayt” emish... — Xizmatchisi savod maktabida*

⁶ https://eprints.tversu.ru/id/eprint/14296/1/ФИЛОЛОГИЯ_4_2024_В%20ПЕЧАТЬ-153-166.pdf

⁷ Хотамов Н., Саримсоқов Б. “Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати”, Тошкент: Ўқитувчи, 1983. Б.129.

o'qiyotgan bir kishini traktorist savodsiz desa, alam qilmaydimi? — dedi san'atkor o'zicha bo'g'ilib, - "labingdan bo'lsa olsam, e shakarlab" deganim u kishiga yoqmapti, "bo'lsa" emas, "bo'sa" emish! O'zi bilmaydi-yu, menga o'rgatganiga kuyaman! Senga o'xshagan savodsizlar "bo'sa, bo'masa" deydi. Artist kulturniy odam — gapni adabiy qilib aytadi — "bo'lsa, bo'lmasa" deydi. (A.Qahhor."San'atkor")

Yozuvchi Ne'mat Aminovning "Qahqaha" asaridan olingan quyidagi parchada personajning "tif" va "tip" so'zlarining ma'nosini farqlamasligi so'z o'yinini yuzaga keltirgan:

Xo'jaqulova juda uzoq gapirdi. Bashirjonning xum kallasi ko'ksiga solingan, kichik, ensiz bag'baqasi ikki buklanib, osilib turardi. U ichida: "E, xudoyim-ey, iloyo qasd qilgan past bo'lsin!" deb pichirlab qo'yardi.

– Bashir Zaynishev, - deya so'zida davom etdi Xo'jaqulova, Bashirjon yer ostidan unga mung'ayib qaradi, – haqiqatan ham bizning ishonchimizni oqlamadi. Mahalliy sanoat kombinatida planni barbod qildi, talon-tarojlikka yo'l qo'ydi... Xullas, hali yuqorida aytganimday, Bashir Zaynishev o'ziga xos, antiqa bir tipki, usta bir yozuvchining...

– O'rtoq Xo'jaqulova! – deya o'tirgan yeridan sapchib turdi Bashirjon. – Nega muncha "tif", "tif" deysiz? Axir men umrim o'tib "tif" kasalining ko'chasidan o'tmagan bo'lsam...

Hamma Bashirjonga angrayib qaradi. Yakka-yarim kulgu yangradi⁸.

Yuqorida keltirilgan matnlardan ma'lum bo'ladiki, so'z o'yini yumoristik diskursning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ular personajlar xarakter-xususiyati, bilim saviyasini ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шарикова Л. А. Основы теории дискурса: словарный дискурс. Вестник КемГУ.
2. Карасик В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. трудов. – Волгоград : Перемена, 2000. с.5.
3. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/diskurs-tushunchasi-va-unga-lingvistik-yondashuvlar.pdf

⁸ Аминов Н.Қаққаха: қиссалар ва ҳикоялар.Тошкент:Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987.

4. Карасик, В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс : сб. науч. трудов. - Волгоград : Перемена, 2000. с.10.
5. <https://rus-dmitriev-tolk-dict.slovaronline.com/5985%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80>
6. https://eprints.tversu.ru/id/eprint/14296/1/ФИЛОЛОГИЯ_4_2024_В%20ПЕЧАТЬ-153-166.pdf
7. Хотамов Н., Саримсоқов Б. “Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати”, Тошкент: Ўқитувчи, 1983. Б.129.
8. Аминов Н. Қаҳқаҳа: қиссалар ва хикоялар. Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987.